

2

-ИЙ З'ЇЗД УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ

2nd Ukrainian Congress for Cell Biology

23-26 жовтня 2007 р.
October 23-26, 2007

ЗБІРНИК ТЕЗ BOOK OF ABSTRACTS

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка
Taras Shevchenko Kyiv National University

АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ ГЕПАТОЦИТІВ ЩУРІВ ПРИ РОЗВИТКУ ТА ГАЛЬМУВАННІ РОСТУ КАРЦИНОМИ ГЕРЕНА

Івчук В.В., Штеменко Н.І

Дніпропетровський національний університет

e-mail: sv9@cabletv.dp.ua

Досліджували стан клітин печінки щурів з карциномою Герена (Т8) в нормі та при введенні цис-платину і сполук ренію. Функціональну активність гепатоцитів оцінювали за рівнем активності ферментів – маркерів цитолізу гепатоцитів: АлАТ, АсАТ, ЛДГ у гомогенаті тканин печінки, а також за змінами в гістологічних мікропрепаратах зрізів печінки щурів. Встановлено, що при цитостатичній терапії цисплатином рівень активності ферментів (АлАТ, АсАТ, ЛДГ) у гомогенаті тканин печінки зростає, порівняно з контролем, що свідчить про порушення функціональної активності гепатоцитів. Гістологічно це підтверджується вираженою зернистою дистрофією, набряклими та розширеними перипортальними просторами, відмічаються дифузні гепатоцелюлярні та перипортальні ступінчато виражені некрози. При одночасному введенні цисплатину з кластерними сполуками ренію $\text{Re}_2(\text{i-C}_3\text{H}_7\text{COO})_4\text{C}_{12}$ у ліпосомній та наноліпосомній формі спостерігалось зниження ферментативної активності до рівня контрольної групи тварин, а також збереження балкової та долькової структури печінки, слабо виражене запалення та поодинокі некротичні клітини. Отримані результати свідчать про позитивний модулюючий вплив ліпосомної та наноліпосомної форми $\text{Re}_2(\text{i-C}_3\text{H}_7\text{COO})_4\text{C}_{12}$ на фармакологічний ефект цисплатину. Отже, нами показано, що кластерні сполуки ренію поряд з антигемолітичними та протипухлинними властивостями, мають гепатопротекторні функції та запобігають руйнації клітин як відповіді на оксидативний стрес, що виникає при канцерогенезі.